

NOSS

REVISTA

CULTURA, ESTÉTICA & LINGUAGENS
VOL. 06, Nº 1 - 1º SEMESTRE - 2021

ISSN 2448-1793

DOSSIÊ IMAGENS
AUTO/BIOGRÁFICAS
NA HISTÓRIA E NA
PRÁTICA ARTÍSTICA

Processos de Criação

DAR&RECEBER

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4818437>

Envio: 13/01/2021 ♦ Aceite: 14/04/2021

Daryellen Ramos Arantes

Licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás (UFG) com Pós-Graduação Lato Sensu em História e Narrativas Audiovisuais da Faculdade de História da UFG. Pesquisadora de projetos artísticos sociais realizando ações na área de educação popular, educação de multimídias.

RESUMO

Dare é meu nome artístico. Com esse nick, experimento formas de expressar uma pessoa que desafia o mundo. As produções que assino são esboçadas a partir de observações e registros fotográficos em contextos de oficinas para cooperados associados em cooperativas de material reciclável dando-lhes ilustrações parecidas com as características físicas e gestuais dos indivíduos que fazem parte daquela realidade. A arte finalização é construída junto da pessoa representada e algumas peças podem ir para artes gráficas utilizadas para a divulgação do trabalho realizado na rede de cooperativas. São inéditas as imagens deste trabalho e a característica em comum entre elas é o fato de que no momento de tais produções tenho refletido sobre o ato de dar para o outro o que você observa da imagem dele e o que tenho recebido em troca: algo que tem sido o meu ofício, a minha metodologia para criar imagens.

PALAVRAS CHAVES: experimento, cooperativas, arte, solidariedade, metodologia

ABSTRACT

Dare is my stage name. With this nickname, I try to express a person who challenges the world. The productions I sign are sketched from observations and photographic records in the context of workshops for members of recyclable material cooperatives, giving them illustrations like the physical and gestural characteristics of the individuals who are part of that reality. The final art is built with the represented person and some pieces can be used as graphic art to publicize the work done in the cooperative network. The images of this work are unprecedented and the characteristic in common between them is the fact that at the time of such productions I have reflected on the act of giving to the other what you observe in their image and what I have received in return: has been my work and my methodology for creating images.

KEYWORDS: experiment, cooperatives, art, solidarity, methodology

Dare, *Uma mulher entrando no espaço de representante dos catadores*, janeiro/2019.
Dimensões: 12,1 x 17,6 cm.

Dare, *Mulheres na esteira da reciclagem*, março/2020.
 Dimensões: 9,3 x 15,6 cm.

Dare, *Catadora carregando rejeitos orgânicos*, junho/2019.
Dimensões: 10,8 x 15 cm

Dare, *Dia do rateio é dia de lembrar do peso dos rejeitos x recicláveis*, agosto/2019.
Dimensões: 12,1 x 17,6 cm.

Dare, *Catadora carregando um labirinto de papelão*, junho/2019.
 Dimensões: 8,65 cm x 14,99 cm.

Dare, *Catando solidariedade*, julho/2019.
 Dimensões: 6,03 cm x 14,99 cm.

Dare, *Final do expediente: lama e dever cumprido*, abril/2019.
 Dimensões: 13,94 cm x 14,99 cm.

Dare, Um toque num rosto delicado, outubro/2019.
 Dimensões: 19,27 cm x 14,99 cm.

Dare, *Exercícios da separação de resíduos*, novembro/2019.
Dimensões: 4,03 cm x 14,99 cm.

Dare, *Rede de cooperativas de catadores Unidos somos mais fortes*, janeiro/2019.
 Dimensões: 3,96 cm x 14,99 cm.

Dare, *Usando EPI*, janeiro/2019.
 Dimensões: 7,59 cm x 10,62 cm.

Dare, *Fazendo música com instrumentos encontrados*, 2019.
 Dimensões: 9,43 cm x 14,99 cm.

Dare, *Um suspiro*, novembro/2019.
 Dimensões: 12,1 cm x 17,63 cm.

Dare, *Diretoria cuidando dos documentos*, janeiro/2020.
 Dimensões: 11,89 cm x 14,99 cm.

